

DAVLAT SOLIQ INSPEKTSIYASI RAHBARI SHAXSINING OB’EKTIV IJTIMOIY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Abdurasulov Olimjon Avalbayevich

ToshDTU Olmaliq filiali “Ijtimoiy-gumanitar fanlar va tillar” kafedrası f.f.n., dotsent

Annotatsiya: Ushbu maqolada Davlat soliq inspeksiyasi yuqori, o’rta hamda quyi bo’g’in rahbarlarining qaror qabul qilish jarayoniga salbiy ta’sir etuvchi ayrim ijtimoiy-psixologik omillar va unga tegishli ko’rsatkichlar muzokaralar jarayonining muhim ijtimoiy psixologik fenomen ekanligini yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Davlat soliq inspeksiyasi, ijtimoiy-psixologik omillar, rahbar, rahbar shaxsining g’oyaviy-siyosiy sifatлари, ekspert baholash, ijtimoiy psixologik fenomen.

Abstract: In this state and in the nature of the important social-psychological phenomenon of the negotiation process, some social-psychological factors have been identified that negatively influence the decision-making process of the higher, middle and lower levels of the State Tax Inspectorate and those related to it.

Key words: Gosudarstvennaya nalogovaya inspection, social-psychological factor, leader, ideological-political kachestva lidera, expert opinion, social-psychological phenomenon.

Аннотация: В данной статье в качестве важного социально-психологического феномена переговорного процесса выделены некоторые социально-психологические факторы, которые негативно влияют на процесс принятия решений руководителями высшего, среднего и низшего звена Государственной налоговой инспекции и связанные с ними показатели.

Ключевые слова: Государственная налоговая инспекция, социально-психологические факторы, лидер, идейно-политические качества лидера, экспертная оценка, социально-психологический феномен.

Rahbar har qanday sharoitda o’z xodimlariga ta’sir o’tkazishning ta’sirli shakllarini topa olishi va qo’llay bilishi kerak. Ta’sir o’tkazish darajasi “O’zbekistonda ma’muriy boshqaruv organlari rahbarlarining lavozimga loyqligini baholash va tavsiya etish texnologiyasini takomillashtirishning ijtimoiy-psixologik asoslari” mavzusidagi loyiha kalendar rejasiga muvofiq ishlab chiqilgan.

So’nggi yillarda Oliy ta’lim, Maktabgacha va maktab ta’limi, Sog’liqni saqlash va O’rta maxsus kasb-hunar ta’limi boshqarmalari xodimlarining butun turmush tarzida katta o’zgarishlar bo’lganligini alohida e’tirof etish lozim. Ularning bilim va malaka saviyasi oshdi, ehtiyoj va mayllari jiddiy zamonaviy ruhda o’zgardi.

Mutaxassislarni ta’kidlashlaricha, hozirgi kunda xodimlarning ayrim professional guruhlarini mayllarini belgilari alohida-alohida e’tiborni taqozo etmoqda. Bu esa rahbarga har bir aniq vaziyatda kishiga yoki xodimlar guruhiga qanday qilib, qaysi asosiy ehtiyojlarni qondirish orqali yaxshiroq ta’sir o’tkazishni to’g’ri hal etishga yordam beradi.

Adabiyotlar tahliliga ko’ra, hali Davlat soliq inspeksiyasi rahbarlarining xatti-harakatlarini professional talablar darajasida o’rganish ijtimoiy-psixologik tadqiqotlar predmetiga aylanmagan. Rahbar shaxsining g’oyaviy-siyosiy sifatlari bugungi kunda asosan quyidagilardan iborat:

1. Printsipiiallik.
2. Siyosiy savodxonlik.
3. G’oyaviy e’tiqod.
4. Jamoat ishlarida faol qatnashish.
5. O’z ijtimoiy burchini anglash.
6. Tarbiya muammosini muhimligini tushunish.
7. Ijtimoiy-siyosiy masalalar bo’yicha mulohaza yuritishga uquvchanlik.
8. Tashkilotchilik qobiliyati.

Ushbu maqolamizda Toshkent shahridagi barcha tumanlar Davlat soliq inspeksiyalarining yuqori, o’rta hamda quyi bo’g’in rahbarlari sinaluvchi sifatida qatnashishdi. Asosiy maqsadimiz rahbarning muzokaralar jarayoniga xos ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini aniqlashdan iborat bo’ldi. Bu jarayonni amalga oshirish

uchun biz DSIning barcha toifa rahbarlariga “Ekspert baholash anketasi – EBA”ni taqdim etdik va shu orqali ayrim ilmiy natijalarni qo’lga kiritishga muvaffaq bo’ldik.

“Rahbar shaxsining g’oyaviy-siyosiy sifatleri”ni ifodalovchi tushunchalar mohiyati DSIning yuqori, o’rta hamda quyi bo’g’in rahbarlari tomonidan 100 ballik tizimda quyidagicha baholandi. Rahbarning professional-mutaxassislik sifatleri quyidagilardan iborat bo’ldi:

1. Ilmiy mushohada qilish va tadbirkorlik faoliyati.
2. Professional ziyraklik.
3. Mustaqillik.
4. Aqlning tanqidiyligi.
5. Axborotlarni yig’ish va tahlil qilish faoliyati.
6. O’z fikrini ifodalay olish uquvchanligi.
7. Kuzatuvchanlik qobiliyati.
8. So’z va lug’at boyligi.

Yuqoridagilardan ko’rinadiki, “mustaqillik” tushunchasi yuqori bo’g’inda faoliyat yuritayotgan rahbarlar tomonidan yuqoriroq baholangan va u borgan sari kamayib borishda davom etgan. Tadqiqot ob’ekti qilib tanlangan DSI tizimida faoliyat yuritayotgan barcha toifa rahbarlarning e’tirof etishicha, “professional ziyraklik” bu rahbarning professional-mutaxassislik sifatleri asosini tashkil etuvchi xususiyat hisoblanar ekan. “Axborotlarni yig’ish va tahlil qilish faoliyati” esa, quyi bo’g’in rahbarlari uchun ustuvor sanaladi va bu ularning deyarli har ish kuni soliq to’lovchilar faoliyatiga xos ma’lumotlarni yig’ish, tahlil qilish hamda umumlashtirib yuqori bo’g’in rahbarlariga taqdim etishlari bilan izohlanadi.

Insonning boshqa odamlar bilan muomalaga kirishuvi xususiyatlarini natijasida shakllanuvchi shaxsning fazilatleri va kommunikativ DSI jamoasidagi kishilarning muloqotiga, faoliyatning tavsiflariga, har xil xislatlariga muhim ta’sir o’tkazadi. Shuning bilan bir qatorda tadbqiqiy xususiyatlar ko’plab ijtimoiy-psixologik masalalarni yechish uchun alohida ahamiyat kasb etib, psixologiyaning pedagogik, tibbiy, rahbarlik, menejment sohalari rivojiga sezilarli darajadagi qudratli vosita sifatida ta’sir etadi.

“Rahbarning professional-mutaxassislik sifatleri”ni DSIning yuqori, o’rta hamda quyi bo’g’in rahbarlari tomonidan baholanishi (n=45) Muloqotmandlik - rahbarning muomalaga kirishuvchanligi, jamoani samarali boshqarishdagi ta’sirining mohiyati va psixologik tavsifini ifodalaydi. Rahbar muzokaralar jarayonida muomala yordami bilan jamoada hamkorlik faoliyatini tashkil etadi. Muzokara ishtirokchilarining hamkorlik faoliyatini va xulqini boshqaradi. Bir qator o’tkazilgan tadqiqot natijalariga qaraganda, rahbarning to’rt dan uch qism vaqti ijrochilarning yuqori va quyi mavqeidagi, lavozimdagi rahbarlar bilan muzokara (muloqot) yuritishga (qilishga) ketadi.

Holbuki muomala muzokara jarayonini takomillashtirishning eng muhim imkoniyatlari (zahirasi) dan biri sifatida namoyon bo’ladi. Yig’ilgan bir necha yillik tadqiqotlar natijalarining guvohlik berishicha, muomalaning fenomenini o’rganish bo’yicha ijtimoiy psixologiyada standartlashtirilgan metodikalardan foydalanilgan holda jiddiy ravishdagi empirik tadqiqotlar juda kam o’tkazilmoqda.

Shuning uchun u yoki bu bo’g’in rahbarini kommunikativ sifatlarining faoliyat samaradorligi ko’rsatkichiga bag’ishlangan maxsus tadqiqotlar mavjud emas. Muammo yuzasidan o’tkazilgan pedagogik jamoalarning ko’proq va nisbatan kamroq tayyorgarlik darajasiga ega bo’lgan rahbarlaridagi shaxslilik xususiyatlarini qiyoslashga bag’ishlangan kam sonli ishlarni yetarli deb ta’kidlab o’tish maqsadga muvofiq hisoblanmaydi. Shu bois, tadqiqot oldiga muloqotmandlikning ortishi muzokaralar yuritishni ijtimoiy-psixologik va soliq sohasi ko’rsatkichlariga ijobiy ta’sir ko’rsatish mumkin degan, faraz qo’yildi. Muloqotmandlikni ekspert baholash metodikasida ekspertlar sifatida DSIning yuqori, o’rta hamda quyi bo’g’in rahbarlari ishtirok etdilar. Ekspert baholash tizimi 7 balli shkala asosida qurilgan bo’lib, unda [7 ball] - sifat doimo mavjudligi; [6 ball] - sifat qariyb namoyon bo’lishligi; [5 ball] - sifat namoyon bo’lmasligiga qaraganda aks etishi ko’proq; [4 ball] - sifat goho paydo bo’ladi, goho yo’q; [3 ball] - sifat paydo bo’lmasligi ko’proq; [2 ball] - sifat qariyb namoyon bo’lmaydi; [1ball] - sifat hech qachon o’zini ko’rsatmaydi.

Shuningdek, shaxsning muloqotmandligini aniqlash testi orqali qo’lga kiritilgan natijalar quyidagicha o’z ifodasini topgan. DSIning yuqori, o’rta hamda quyi bo’g’in

rahbarlarining muloqotmandligi darajasi (n=45) Rahbarlik bo’g’inlari 30-32, 5-29, 9-24. Tadqiqot natijalarining ko’rsatishicha, faqat 3 nafar respondent “muloqotmand” emas, ya’ni muloqotga ehtiyoj sezmaydigan, bu xususiyatidan hammadan ham ko’p o’zi jabrlanadigan, yaqinlari bilan ham muomala qilishda to’siqlarga uchraydigan rahbar hisoblanadi. Ularga jamoa kuchini talab qiladigan ishlarni yolg’iz topshirib bo’lmaydi. 8 nafar rahbar esa, indamas, kamgap, yolg’izlikni yoqtiradigan kishilar sanalishadi. Mazkur toifa rahbarlar, odatda, yangi lavozimga tayinlanganda anchagina muvozanatdan chiqishadi va bu xususiyat o’zlariga hecham yoqmaydi. 12 nafar ishtirokchi esa, atrofdagilar bilan osoyishta muloqotga kirisha oladigan va notanish sharoitda sharoitlarga tez moslasha oladigan rahbarlar ekan. Chunki bu toifa rahbarlarni yangi masalalar cho’chitmaydi. Ular odamlar bilan yaxshi kelisha olishsada, bahslarda qatnashishni unchalik èqtirishmaydi. 13 nafar sinaluvchi esa qiziquvchanligi bilan ajralib turishsada, sergap tinglovchilarini qiziqish bilan tinglay olishadi. Ular o’z nuqtai nazarlarini jahlsiz va osoyishta himoya qilishadi hamda shovqinli davralarda bo’lishni istashmaydi. Nihoyat, 9 nafar rahbar atrofdagilar va qo’l ostidagilar bilan tez muloqotga kirisha oladi. Bajarish imkoniyai bo’lmasada, hech kimning iltimosini rad etishmaydi.

Shunday bo’lsa-da, ularda murakkab masalalarni hal qilishda sabrtoqat va qat’iyatlilik yetishmaydi. Demak, u yoki bu bo’g’in rahbarining muloqotmandlik darajasini bilmasdan turib, ularga juda katta mas’uliyatli rahbarlik vazifalarini topshirish nafaqat ijtimoiy-siyosiy, balki iqtisodiy xatoliklarni ham keltirib chiqishiga sababchi bo’lishi mumkin. Hozirgi davrda amalga oshirilayotgan ijtimoiy turmushning soliq sohalaridagi o’zgarishlar, tub islohotlar jamiyatda mo’l-ko’lchilik yaratishga, fuqarolar jumladan, jismoniy shaxslar, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub’ektlari farovonligini oshirishga, ijtimoiy taraqqiyotni jadallashtirishga yo’naltirilganligi bois, mazkur ijtimoiy voqeliklar, hodisalar ro’yobga chiqishining negizida guruhiy harakatlar va faollik, shaxslararo va guruhlararo hamkorlik, ijtimoiy (shaxslararo) ehtiyojni qondirishga intilish motivlari yotadi.

Psixologiya fanida, xususan, uning “Boshqaruv psixologiyasi” sohasida oxirgi paytlarda “ijtimoiy-psixologik kompetentsiya” fenomeni ajratilmoqdaki, mohiyatan u kommunikativ kompetentsiyadan kengroq va ko’p qamrovliroqdir. Professional faoliyat shaxsdan juda ko’p bilimlarni hamda malakalarni talab qiladi. Nima uchun u yoki bu kasbni tanlaganini anglab yetgan shaxs (motivlar muammosi), endi o’z faoliyati va qobiliyatlarini boshqara bilishi va o’z ustida muttasil ishlab, malakalarini orttirib borishi shart. Professional kompetentsiya shu nuqtai nazardan shaxs umumiy madaniyatining shunday yo’nalishiki, unga faqat kasbiga taalluqli bo’lgan bilimlardan tashqari, shu bilimlarning hosil bo’lish yo’llari va malakalarning takomillashuvini ta’minlovchi psixologik jarayonlar va holatlarni bilishni ham taqozo etadi. Bu psixologiyada bilish jarayonlari, ularning mohiyati va kechishini anglash demakdir. Olib borilgan izlanishlar DSI yuqori, o’rta hamda quyi bo’g’in rahbarlarining qaror qabul qilish jarayoniga salbiy ta’sir etuvchi ayrim ijtimoiy-psixologik omillar va unga tegishli ko’rsatkichlar muzokaralar jarayonining muhim ijtimoiy psixologik fenomen ekanligini ifodalaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. Андреева Г.М. Социальная психология: Учебник для высших учебных заведений. - М.: Аспект Пресс, 2000.
2. Базаров Т.Ю. Управление персоналом: Учебник для вузов. Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. -2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2002. 120
3. Каримова В.М. Психология: Ўқув қўлланма. - Т.: А. Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти. “ЎАЖБНТ” маркази, 2002.
4. Каримова В.М., Ҳайитов О.Э., Умарова Н.Ш. Бошқарув соҳасидаги профессионал компетенция асослари: Монография. / Проф. В.М. Каримова таҳрири остида. - Т.: ТДИУ “Талаба”, 2007.
5. Климов Е.А. Психология профессионала. - М.: 1996.
6. Кочеткова А.И. Основы управления персоналом. - М.: ТЕИС, 2000.

7. Нарзулла Боймуродов. Раҳбар психологияси: Олий таълим, халқ таълими, соғлиқни сақлаш, ўрта махсус касб-ҳунар таълими бошқармаларининг маъмурий ходимлари учун қўлланма. - Т.: Янги аср авлоди, 2005.

8. Abdurasulov O. A. O'zbekistonda globallashuv sharoitidagi ma'naviy yangilanishning o'ziga xos xususiyatlari. // TADQIQOTLAR jahon ilmiy - metodik jurnali. 36- son, 3- to'plam, Aprel - 2024. <http://tadqiqotlar.uz>. 191-193 betlar.